

Pembuatan *Paving Block*

Langkah dalam pembuatan benda uji pada penelitian ini adalah:

Perancangan Campuran

Penelitian ini mempunyai dua tahapan perancangan campuran, yaitu perancangan campuran *paving block mortar* dan perancangan campuran *paving block* dengan bahan tambahan plastik PET.

Perancangan campuran *paving block mortar*

Perencanaan campuran *paving block mortar* dilakukan dengan cara *trial error* menggunakan tiga perbandingan komposisi campuran yaitu, 1Semen : 5Pasir, 1Semen : 6Pasir dan 1Semen : 7Pasir.

Adapun langkah untuk pembuatan benda uji pada penelitian ini, yaitu:

- Menyiapkan alat dan material penyusun *paving block mortar*;

- Melakukan penimbangan material penyusun yaitu semen, agregat halus (pasir) dan air sesuai dengan kebutuhan perbandingan komposisi campuran yang digunakan;

- Memasukan material penyusun yang sudah ditimbang kedalam satu wadah kemudian aduk hingga campuran merata dan menjadi adonan yang homogen;

- Siapkan cetakan paving block (oleskan minyak pada bawah permukaan untuk menghindari menempelnya adonan);

- Masukkan adonan paving block secara bertahap, 1/3, 2/3 terakhir hingga cetakan paving block terisi penuh;

- Setelah itu, lakukan pukulan pada cetakan paving block yang sudah terisi penuh dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi sampai padat dan rata permukaan;

- Terakhir, balik cetakan dan lepaskan paving block dari cetakan.

Perancangan campuran *paving block* dengan bahan tambahan plastik PET.

Perancangan campuran paving block dengan mensubstitusi penggunaan sampah plastik PET dilakukan dengan menggunakan lima variasi untuk sampah plastiknya yaitu, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%. Adapun langkah-langkah pembuatan benda uji pada penelitian ini sebagai berikut:

- Menyiapkan alat dan material penyusun *paving block*;

- Mencuci sampah plastik hingga bersih, kemudian jemur hingga kering (tidak ada air yang tersisa);

- Masukan sampah plastik yang sudah bersih kedalam drum (yang sudah

dimodifikasi) dan masak dengan suhu $\pm 200^{\circ}\text{C}$ sampai plastik berubah bentuk yang awalnya padat menjadi cair;

- Sambil menunggu plastik mencair, lakukan penimbangan material penyusun yaitu semen, agregat halus (pasir) dan air sesuai dengan kebutuhan perbandingan komposisi campuran yang digunakan;

- Memasukan material penyusun yang sudah ditimbang kedalam satu wadah kemudian aduk hingga campuran merata dan menjadi adonan yang homogen;

- Setelah plastik mencair, Siapkan cetakan paving block (oleskan minyak pada bawah permukaan untuk menghindari menempelnya adonan);

- Masukkan 1/5 adonan paving block, ratakan permukaan;

- Timbang cairan sampah plastik sesuai kebutuhan dan masukan ke dalam cetakan paving block. Dalam langkah ini berat plastik rencana dibagi 2, karena nantinya akan digunakan menjadi 2 bagian yaitu di layer 2 dan layer 4 dari total 5 layer;

- Setelah cetakan paving block terisi penuh, lakukan pukulan menggunakan alat yang

terbuat dari besi sampai padat dan rata permukaan;

- Tahap akhir, balik cetakan dan lepaskan paving block dari cetakan.

Analisa Pengujian Kuat Tekan Paving Block Mortar

Pengujian kuat tekan pada *mortar* dilakukan untuk mengetahui pengaruh komposisi campuran *mortar* yang sesuai dengan standar ((SNI 03-0691-1996) untuk *Paving Block* mutu D, yaitu 8-10 Mpa. Adapun cara pengujiannya dengan menekan *mortar* yang kemudian nilai dari kuat tekan tersebut dibagi dengan luas permukaan tekannya. Pada penelitian kali ini, *mortar* yang digunakan berukuran 20x10x6 cm. Data yang didapat dari hasil pengujian kuat tekan *mortar* pada setiap variasinya adalah sebagai berikut.

Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Mortar

Perbandingan Campuran	Benda Uji	Nilai Kuat Tekan (MPa)			
		7 Hari	Rata-rata	28 Hari	Rata-rata
1Semen : 5Pasir	1	6,0	5,67	9,0	8,57
	2	5,0		8,2	
	3	6,0		8,5	
1Semen : 6Pasir	1	4,0	4,00	6,5	6,60
	2	4,3		7,0	
	3	3,8		6,3	
1Semen : 7Pasir	1	3,5	3,27	4,7	4,63
	2	3		4,7	
	3	3,3		4,5	